

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

O enfrentamento das desigualdades na Bahia

Sumário

Anete Brito Leal Ivo¹

(com contribuições de Edgard Porto², Cesar Vaz³, Nadia Hage Fialho⁴, Inaiá Carvalho⁵ e Maria Thereza Marcilio⁶)

Coordenação do grupo de trabalho e revisão de conteúdo: Othon Jambeiro⁷

doi: [10.5281/zenodo.7977835](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977835)

2022

¹ Anete Brito Leal Ivo. Doutora em sociologia pela UFPE. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Pesquisadora do CNPq 1B. *Fellow* do *Comparative Research Programme on Poverty (Crop)* do International Social Science Council (2014-2018). Titular da Cátedra Simon Bolivar da Université Paris III - Sorbonne Nouvelle (2000). Membro efetivo da Academia de Ciências da Bahia.

A desigualdade de renda é um fenômeno estrutural que, ao longo da história, ampliou-se consideravelmente em todo o mundo. Na realidade objetiva, esse desequilíbrio está relacionado a outra desigualdade: a de acesso de populações às condições básicas de vida, como educação, saúde, habitação e cultura — áreas promotoras de bem-estar. Segundo o *World Inequality Report (WID) 2018*, aqueles que integram o 1% mais rico da população mundial detêm 27% da renda no mundo desde 1980, enquanto os 50% mais pobres acessam apenas 12% da renda mundial. Essa tendência de redução de proventos afeta, de forma mais severa, pessoas mais vulneráveis, além de comprometer o princípio da equidade, próprio dos regimes democráticos e da condição de dignidade da pessoa humana.

A agenda de redução das desigualdades envolve, portanto, a compreensão das múltiplas conjunturas de privações de direitos e a elaboração de políticas que contribuam com a mitigação das discrepâncias, tanto em termos do acesso à renda como em iniciativas de combate à discriminação econômica e sociocultural.

Hoje, o Brasil é o país que mais concentra renda no 1% da pirâmide social. Combinando dados das pesquisas domiciliares, contas nacionais e declarações de imposto de ren-

² Edgard Porto. Doutor em planificação territorial e desenvolvimento regional pela Universidade de Barcelona, Espanha (2005). Pesquisador associado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Possui vários trabalhos de pesquisas publicados em livros e revistas nacionais e internacionais. Tem foco na área de desenvolvimento regional a partir de uma abordagem econômica e social. Diretor de estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e membro do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).

³ Cesar Vaz de Carvalho Junior. Economista pela UFBA. Foi diretor-geral da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (1998 e 2006) e presidente do Centro de Estudos e Projetos (1994-1995), órgãos ligados à Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia. Também foi presidente da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (2004-2006) e professor da Universidade Católica do Salvador (1985-2019). Membro do Grupo de Estudos em Economia Política e Desenvolvimento da UFBA.

⁴ Nadia Hage Fialho. Mestra e doutora em educação (UFBA, 1988 e 2000). Docente pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação da Universidade do Estado da Bahia. Nesta universidade, foi diretora da Faculdade de Educação, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, pró-reitora de Administração e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Membro fundador da Academia de Ciências da Bahia.

⁵ Inaiá Moreira de Carvalho. Graduada em ciências sociais (UFBA, 1966), mestre em sociologia (UFBA, 1970) e doutora em sociologia (USP, 1986). Docente-pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania, da Universidade Católica do Salvador e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades da UFBA. Membro efetivo da Academia de Ciências da Bahia.

⁶ Maria Thereza Marcílio. Associada e fundadora da ONG Avante-Educação e Mobilização Social. Consultora na área de educação infantil. Mestre em educação pela Harvard Graduate School of Education. Escolhida *global leader for young children* pelo World Forum on Early Childhood Care and Education (2009-2011). Membro efetivo da Academia de Ciências da Bahia

⁷ Othon Jambeiro. Mestre em ciências sociais (USP, 1971), PhD em comunicação (University of Westminster, Londres, 1995) com estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília (2006-2007). Docente-pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da UFBA. Membro efetivo da Academia de Ciências da Bahia.

da, os cerca de 1,4 milhão de adultos que mais concentram riquezas capturam 28,3% dos rendimentos brutos totais da nação e recebem, individualmente, em média R\$ 106 mil por mês (segundo valores de 2015 da base de dados do WID). Do outro lado, os 50% mais pobres (71,2 milhões de pessoas) ficam com 13,9% do conjunto de todos os rendimentos — ou seja, menos da metade do que é recebido pelos mais ricos.

Pelas graves consequências desse modelo socioeconômico, o combate às desigualdades sociais é prioridade na agenda pública brasileira e requer, da comunidade científica — particularmente das ciências humanas e sociais — estudos que explicitem as razões dessas assimetrias e iniquidades. Tais estudos são essenciais para que se avance em soluções criativas (como “políticas de igualdade”) que gerem acesso ao trabalho digno e o desenvolvimento de políticas de bem-estar favoráveis à inserção no mercado de trabalho, à aprendizagem, à inovação e aumento da produtividade e à segurança, reduzindo os custos sociais das desigualdades.

Este documento aponta para a importância de diálogos e compromissos da comunidade científica com o avanço na compreensão da dinâmica das desigualdades sociais no estado da Bahia, gerando caminhos para o seu enfrentamento. O artigo visa, ainda, à construção de um diagnóstico inicial sobre as relações intrínsecas entre as ciências, as políticas públicas e o desenvolvimento da Bahia, suas possibilidades e alcances, apontando um quadro conceitual e tendências da dinâmica da desigualdade no estado.

O projeto de igualdade no desenvolvimento brasileiro

As ciências humanas e sociais têm contribuído, ao longo de décadas e em diversos países (desenvolvidos e em desenvolvimento), para a formulação de inovações sociais e institucionais que minimizem as assimetrias entre a exclusão (provocada pela dinâmica econômica capitalista) e o princípio da igualdade (próprio às democracias liberais). Isso tem sido feito por meio da formulação de diagnósticos, da elaboração de análises críticas e da construção de uma base de informações socioeconômicas consistentes, produzidas principalmente por instituições universitárias e centros de pesquisa.

Ao formularem a crítica social do desenvolvimento, essas ciências se abrem a debates e compreensões plurais sobre modelos de desenvolvimento e ordem social — e, assim, buscam entender os déficits de inserção das populações mais pobres e as diversas situações de vulnerabilidade, oferecendo a palavra, os diagnósticos e o debate no assessoramento à formulação de políticas públicas. A produção de estudos e a difusão desse conhecimento na esfera pública resultam em soluções e inovações que focam

em minimizar os custos sociais do progresso econômico e técnico das sociedades capitalistas.

Nas décadas de 1950 e 60, foi construído um projeto nacional-desenvolvimentista com o qual se buscou a modernização das relações socioeconômicas e políticas no país. Contudo, desde a época colonial, o ideal de igualdade esteve ausente do paradigma do desenvolvimento do Brasil — inclusive no âmbito institucional. A abolição da escravidão e a regulação das relações trabalhistas, por meio da Consolidação da Legislação do Trabalho (CLT), marcam os esforços institucionais históricos na busca desse ideal. No entanto, após a alteração institucional das relações escravistas, não foram criadas condições efetivas para a integração do ex-escravo em termos de políticas de acesso à terra, à moradia e à educação, entre outras. E mesmo a CLT tendo sido um avanço no campo dos direitos trabalhistas, ela ficou limitada ao emprego assalariado urbano, deixando imensos contingentes de trabalhadores desprotegidos, sobretudo aqueles que integram o setor informal urbano e a economia agrícola de subsistência.

A reprodução da pobreza e das desigualdades sociais no Brasil resulta, portanto: (a) de uma herança patrimonial autoritária, que não reconhecia a cidadania de homens sem propriedade; (b) da segmentação do mercado de trabalho urbano-industrial; (c) da inserção precária de uma grande massa de trabalhadores autônomos no mercado; (d) da seletividade de acesso às políticas de proteção em situações de atividade e inatividade laboral; (e) da insuficiência de renda, mesmo para os trabalhadores da ativa; e (f) das condições de desigualdades sociais e regionais decorrentes da economia e da dependência dos mercados nacional e internacional. Esses fatores juntos constituem uma imensa parcela da sociedade brasileira sobrevivendo no patamar do autoconsumo e de subsistência — e, além disso, determinam um alto nível de desigualdades sociais de renda, com a reprodução de relações de precarização e vulnerabilidade social constantes, que, especialmente na década 90, se agravaram quando a reestruturação produtiva atingiu o núcleo protegido do mercado de trabalho (Ivo, 2008b). Este processo favoreceu a flexibilização e a desregulamentação das relações de trabalho, tendo como resultado o aumento do desemprego, a redução de direitos e um maior empobrecimento dos trabalhadores assalariados (antes cobertos pela legislação trabalhista).

A Constituição Federal de 1988 é um marco institucional inovador em termos de direitos sociais básicos universais e de direitos sociais, políticos e civis de grupos minorizados. Ela reconhece a seguridade social e a proteção da cidadania como políticas de Estado, para além da matriz contratual contributiva, antecipando-se a um conjunto de políticas de renda básica que estavam sendo discutidas na Europa desde a década de 1980 (a renda básica universal). Atualmente, o tema segue em debate, impulsionado

nado, principalmente, pelas mudanças no mundo do trabalho e pelo aumento do desemprego de longa duração.

Apesar do teor trabalhista das políticas, a ação social pública passou por um processo de reorientação, focando no combate à pobreza. Nesse sentido, foram priorizados os segmentos de renda mais pobres, especialmente no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Essa mudança na concepção das políticas sociais ocorreu num contexto internacional que enfatizava o combate à pobreza como condição compensatória aos efeitos perversos dos ajustes da década anterior. Ao mesmo tempo, no Brasil, os novos ideais atenderiam a uma demanda histórica da cidadania por direitos sociais. Assim, ao final da década de 90, as novas políticas sociais viabilizaram a formulação e a implementação de programas de transferência de renda focalizados na população em pobreza extrema. Em 2004, essa iniciativa ganhou eficácia institucional de cobertura da população-alvo, definida pela Lei Orgânica de Assistência Social, com o Programa Bolsa Família, que chegou a alcançar um terço da população brasileira antes de ser descontinuado.

A área social, então, passou a combinar políticas de transferência de renda de natureza e alcances distintos, resultantes de contextos diferentes na sua concepção. Neste contexto, é possível citar: a) políticas assistenciais que se constituem em direitos sociais básicos constitucionais, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada; b) o Bolsa Família, de alcance massivo, mas que não se constituiu em direito constitucional (durante sua vigência, seguiu dependente de decisões de governos); e c) políticas previdenciárias de caráter universalista e não contributivo, como a aposentadoria rural, que expande direitos previdenciários a trabalhadores rurais. Juntas, essas iniciativas influenciaram de forma vigorosa a redução das desigualdades, sempre em benefício dos estratos de renda mais baixos.

Foram implantadas, ainda, políticas de reparação e ações afirmativas, de reconhecimento dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos de minorias sociais e culturais. Essas iniciativas buscaram corrigir as desigualdades socioeconômicas raciais e de gênero, usando, para isso, mecanismos institucionais das políticas de cotas para mulheres e para população afrodescendente. São ações sustentadas por normativas do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

A pressão dos grupos minorizados nas lutas identitárias (de gênero, raça, gerações e comunidade LGBTQ) e a publicação de estudos sociológicos críticos ao reconhecimento dos direitos desses grupos tiveram efeito: geraram políticas públicas afirmativas e de reconhecimento de direitos no provimento de saúde, educação, terra e moradia e participação econômica e política. O processo contou, inclusive, com a criação de órgãos setoriais com estatuto equivalente aos demais ministérios e secretarias de Estado.

No entanto, a expansão desses direitos sociais e as modalidades institucionais de mediação dessas políticas estão sendo radicalmente alteradas desde 2015. Isso tem ocorrido por meio de seguidas mudanças constitucionais e reformas do trabalho e da seguridade que afetam, principalmente, estratos de trabalhadores mais pobres. O resultado é um aumento da concentração de renda e, conseqüentemente, das desigualdades sociais.

A capacidade acadêmica na produção de estudos sobre desigualdades na Bahia

A produção de conhecimento social, político e cultural é essencial para assegurar direitos à renda, educação, saúde, cultura e à qualidade de vida das populações. A efetividade desses direitos baseia-se na criação de instituições sociais, de políticas públicas e de iniciativas voltadas à inclusão social, econômica e política, garantindo, assim, direitos sociais e humanos.

Para o enfrentamento dessas questões, a Bahia reúne estudos e pesquisadores voltados à análise e proposições de políticas públicas com identificação de questões relacionadas a desigualdades sociais. Um levantamento de outubro de 2019, do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, do CNPq, demonstra a expressiva dedicação de pesquisadores baianos ao tema da desigualdade sob a perspectiva de várias áreas do conhecimento (ciências humanas, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, engenharia, linguística, letras e artes).

Esse panorama é significativo na produção de conhecimento e no desenvolvimento de parcerias acadêmicas e institucionais sob perspectivas diversificadas. O quadro de pesquisadores tem acesso a robustas bases de dados existentes no estado, como as informações da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia e do projeto Memória da Educação na Bahia, da Uneb.

A instância do estado e as instituições públicas de produção do conhecimento, portanto, têm funções estratégicas no enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Os estudos sobre esses fenômenos e o provimento de dados e informações socioeconômicas se constituem, nesse sentido, em um dever constitucional com potencial inovador — tanto na criação de políticas públicas de propósitos igualitários quanto na promoção de justiça para construir um modelo de desenvolvimento social mais inclusivo e sustentável.

Hoje, no entanto, o Brasil carece de articulação entre as políticas educacional e de ciência e tecnologia — áreas-chave no combate à desigualdade. Tampouco existem conexões entre estas e as políticas de saúde, industriais, agrícolas e de outros setores.

A produção do conhecimento como dever constitucional

A responsabilidade social e pública no combate às desigualdades é reconhecida pela Constituição do Estado da Bahia, promulgada pela Assembleia Estadual Constituinte em 5 de outubro de 1989. Ela estabelece, entre as competências do estado (seção II, art. 11), o combate às “causas da pobreza e fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”, além de diversas outras responsabilidades na área social (como saúde e alimentação, assistência e proteção, moradia e saneamento). Também é de sua competência “proporcionar os meios de acesso à educação, ciência, cultura, e tecnologia e ministrar o ensino público, inclusive profissional” .

Além disso, o capítulo XIII, que versa sobre o ensino superior, busca cumprir os seguintes objetivos: produção e crítica do conhecimento científico, tecnológico e cultural, facilitando seu acesso e difusão; participação na elaboração das políticas científica, tecnológica e de educação do estado; formação de profissionais; participação e contribuição para o crescimento da comunidade em que se insere e a resolução de seus problemas.

A integração da Bahia no âmbito internacional e a busca por inovações são, portanto, condições distintivas de poder e impõem o fomento ao conhecimento em todas as áreas — especialmente na área das ciências humanas e sociais, no sentido de observar os efeitos que os ajustes e reformas antissociais podem ter sobre as desigualdades.

Neste contexto, as universidades e os centros de pesquisa têm papel decisivo no desenvolvimento da ciência e do poder crítico, no fomento à inovação social e na construção de um conhecimento mais complexo e multidimensional para enfrentar as desigualdades. Trata-se de um desafio que demanda um diálogo entre as diversas disciplinas e inspira o desenvolvimento de formas de resolução e encaminhamento dos dilemas de inclusão e bem-estar social.

Associado ao fenômeno das desigualdades, o estudo sobre as discriminações econômicas, educacionais, raciais e de gênero — bem como as discrepâncias no acesso à educação e à saúde — é um desafio enfrentado pelas ciências humanas e sociais. Cabe aos pesquisadores da área aprofundar o entendimento sobre os processos de exclu-

são, seletividade e discriminação que afetam segmentos sociais específicos, para os quais têm sido propostas políticas reparadoras (a exemplo das ações afirmativas).

Em suma, o debate sobre a discriminação e o preconceito racial é central no estudo e no enfrentamento das desigualdades na Bahia. O estado carrega uma herança colonial escravista, com um contingente expressivo de pessoas pretas e pardas vivendo no patamar da extrema pobreza. A questão é persistente, mesmo tendo a Bahia experimentado políticas sociais exitosas e inovadoras em algumas áreas sociais, como educação básica e combate ao trabalho infantil.

Diagnóstico das desigualdades sociais

A noção de desigualdade tem relação intrínseca com as ideias de pobreza e de exclusão, apesar de algumas distinções. A pobreza expressa um estado de carência das necessidades básicas vitais e se constitui um produto das relações sociais em economias de mercado, resultando de processos de concentração de capital e da maior ou menor redistribuição de renda.

Em termos estatísticos, há diferença entre a pobreza absoluta e a relativa. A primeira se refere ao mínimo necessário para uma pessoa garantir a vida. Essa definição, no entanto, é reconhecidamente limitada, dado o seu caráter estático e essencialista: deixa de considerar que a própria noção de necessidade está condicionada histórica e culturalmente por valores e níveis de vida de uma determinada sociedade. É o conceito de pobreza relativa que considera uma perspectiva comparativa, englobando a preocupação com as desigualdades entre pessoas e grupos ou a privação relativa entre grupos sociais e países.

Um trabalho paradigmático sobre a relação entre pobreza e desenvolvimento nos anos 1990 foi o do economista Amartya Sen. Questionando o caráter restrito da abordagem da pobreza absoluta baseada exclusivamente na insuficiência de renda, Sen formulou uma concepção de pobreza como privação de capacidades (2000). Sem menosprezar fatores econômicos, ele considerou as liberdades instrumentais de acesso a oportunidades — o que inclui liberdades políticas, facilidades financeiras, oportunidades sociais e segurança protetora. Dessa forma, o autor extrapolou a perspectiva restrita de desenvolvimento atrelada, simplesmente, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento deixa de ser um meio para tornar-se um universo de liberdades e capacidades refletidas em acesso a bens sociais e ativos (terra e créditos) e a direitos políticos e jurídicos. Este pensamento tem orientado os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no que tange ao desenvolvimento social e humano e às metodologias de mensuração da pobreza segundo *basic needs* (necessidades básicas), enfatizando o acesso às capacidades (educação, saúde e poder, por exemplo) como condição essencial à superação de carências pela população pobre. Para Sen, não basta ter recursos econômicos sem considerar as possibilidades de convertê-los em liberdades e capacidades de ação (Sen, 2000).

Considerada uma categoria relacional, a medição analítica das desigualdades implica uma perspectiva comparativa e multidimensional que examina maiores ou menores vantagens/desvantagens de grupos sociais — sempre conforme atributos fundamentais à sua reprodução social. Assim, ainda que a noção dependa de um ponto de vista teórico sobre fatores determinantes das assimetrias sociais, as variáveis mais estudadas se baseiam nas posições ocupacionais (vinculadas à dinâmica e heterogeneidade dos mercados de trabalho), educacionais, de gênero, raciais e étnicas e territoriais (urbanas e rurais), e entre grupos de idades.

Historicamente, a investigação das desigualdades sistematiza, de maneira geral, quatro dimensões básicas de aferição segundo Espina (2013):

1. Desigualdade econômica (níveis de renda e consumo; acesso e qualidade do emprego).
2. Desigualdade social (acesso a serviços básicos de saúde e educação, moradia, qualificação profissional, lazer).
3. Desigualdade cultural (nível educacional, acesso e desfrute de produtos culturais, reconhecimento ou discriminação de grupos sociais específicos).
4. Desigualdade política ou de distribuição de poder (participação efetiva em processos de decisão política e tomada de decisões relevantes).

Essa perspectiva multidimensional contém, no entanto, algumas dificuldades metodológicas: a primeira é que as desigualdades só podem ser apreendidas levando-se em conta uma pluralidade de dimensões e sob a perspectiva de fatores explicativos e causais variados. Essa característica pode resultar em combinações infinitas que determinam ou influenciam posições e lugares, restringindo a ascensão de certos grupos de pessoas.

A segunda dificuldade é que a noção de desigualdade social é ambivalente: ela é resultado da distribuição imperfeita das estruturas econômicas e sociais e, ao mesmo tempo, constitui-se como elemento-chave de uma dinâmica que impede o acesso dos agentes sociais e econômicos às oportunidades. Há, portanto, uma tautologia no processamento de indicadores de desigualdades, que se projeta nas recomendações e políticas de igualdade. Ou seja, a análise das desigualdades se expressa, também, como políticas de igualdade.

Do ponto de vista das políticas públicas, há duas maneiras de estruturá-las para atingir objetivos de igualdade: a primeira busca superar barreiras de mobilidade social e avaliar situações de desrespeito aos direitos civis, econômicos, políticos e sociais. Nesse caso, desenvolvem-se mecanismos para garantir, na prática, que todos os grupos tenham oportunidades equivalentes no usufruto de bens e serviços para a satisfação de suas necessidades básicas, e que possam, também, intervir em processos de participação cidadã (independentemente de suas rendas ou de recursos de poder). A segunda avalia se todos os grupos podem aproveitar as oportunidades abertas de forma a eliminar, progressivamente, as diferenças entre eles. Esse viés considera o desempenho de políticas sociais em termos educacionais, de melhorias da saúde e das rendas, de faixa etária e sexo, de oportunidades de trabalho e de inserção produtiva, entre outros.

Qualquer que seja a maneira escolhida, é imperativo considerar que o fenômeno estrutural das desigualdades no Brasil e na Bahia não está relacionado exclusivamente à renda — ainda que o crescimento econômico seja decisivo para a melhoria da renda em geral. Ele resulta, sobretudo, da dinâmica dos mercados de trabalho e das situações de desvantagem e maior vulnerabilidade de grupos estrutural e culturalmente afetados por discriminação racial, de gênero e social (como pretos, pardos e mulheres). As opções de políticas públicas de curto e médio prazo para superar a desigualdade no acesso a bens e serviços públicos são complementares a políticas estruturais de mais longo prazo. Juntas, essas ações podem reverter o padrão histórico de desenvolvimento desigual, sendo as ações de curto prazo mais focadas em grupos em situação de maior vulnerabilidade social. Esse conjunto de soluções implica um papel decisivo dos governos federal e estadual em investimentos em políticas sociais de Estado.

Razões da pobreza no Brasil e na Bahia

Com suas diferentes oportunidades, o mercado de trabalho é o principal mecanismo de inserção e proteção social e obtenção de renda. Portanto, a fragilidade no acesso ao emprego afeta, intensamente, o nível de pobreza e a reprodução social das famílias submetidas a relações de trabalho mais deletérias. Tais situações acarretam em uma vulnerabilidade social mais severa, nas sucessivas precarizações e terceirizações, além de outras formas ainda mais degradantes, como o trabalho infantil e o trabalho análogo ao escravo.

Dessa forma, entre as razões para o aumento recente das desigualdades no Brasil e, mais especificamente, na Bahia, estão: a) a retração econômica com leve recuperação do mercado de trabalho e a manutenção de elevadas taxas de desemprego; b) a maior informalidade e precarização do trabalho, atingindo particularmente os trabalhadores menos qualificados, que enfrentam maiores dificuldades para aumentar seus rendimentos e c) a perda de ganhos reais do salário mínimo, desde 2015, afetando as condições de consumo e reprodução das famílias, especialmente aquelas que integram os estratos de renda mais baixos.

Além disso, em 2017 o mercado de trabalho registrou uma lenta melhoria, concentrando-se, porém, em pessoas com melhores qualificações e experiências profissionais (IBGE, 2018). Isso aumentou ainda mais as desigualdades. Assim, mesmo em conjunturas que apresentam alguma redução das taxas de desemprego, as desigualdades continuam crescendo no Brasil. Os desempregados que conseguiram retornar ao mercado de trabalho passaram a ganhar menos em funções semelhantes ou a atuar em postos informais, que também remuneram menos, demonstrando que a reinserção ocorre em condições de maior fragilidade de vínculos e de renda, aumentando a precariedade laboral.

As tentativas de recuperação do mercado de trabalho também são marcadas por desigualdades estruturais, deixando os mais pobres em posição ainda mais desvantajosa e vulnerável que os demais. Isso porque as vagas de emprego são ocupadas pela porção mais qualificada dos trabalhadores, ficando os menos qualificados em situação de desalento, sobretudo quando desistem de procurar emprego.

Hoje, o mercado de trabalho da Bahia é pouco estruturado, tendo altíssimos índices de precariedade e informalidade, além de uma agricultura familiar de subsistência. São fatores determinantes na formação da pobreza e das desigualdades no estado.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do primeiro trimestre de 2018 mostram, na Bahia, disparidades no aumento do salário médio real dos trabalhadores entre 2016 e 2017: enquanto os que ganhavam menos reduziram seus rendimentos médios em 5,9% (passando de R\$ 472 para R\$ 444), o rendimento médio dos trabalhadores que detinham maiores salários na Bahia aumentou 31,7% (passando de R\$ 5.946 para R\$ 7.833).

Assim, o aumento da renda efetivamente recebida na Bahia no período acabou por ratificar desigualdades socioeconômicas segundo sexo, raça e idade: foi maior para os homens (+17,2%) do que para as mulheres (+6,2%); para os brancos (+38,7%) do que para os pardos (+5,7%) e pretos (-1,6%); e para as pessoas de 60 anos ou mais de idade que ainda trabalhavam (+46,9%) do que para as demais faixas etárias tradicionalmente associadas ao mercado de trabalho, como as pessoas entre 25 e 29 anos de idade (+21,2%), 30 a 39 anos (+9,2%) e 40 a 49 anos (+17,5%), segundo o IBGE. (CORREIO, 11.04.2018; G1, 11.04.2018)

Em termos relativos, em 2016, as mulheres baianas recebiam, em média, o equivalente a 85% do salário dos homens, e passaram a receber um percentual menor em 2017 (77%) — um resultado que mantém as gritantes diferenças entre homens e mulheres. O mesmo é registrado no recorte racial: ainda em 2016, o rendimento médio dos pardos era 73,1% do rendimento dos brancos; em 2017, houve queda para 55,7%. No comparativo entre pretos e brancos, o rendimento da população preta equivalia a 69% daquele obtido pelos brancos em 2016. Em 2017, a queda levou o número a 48,9%.

Na região metropolitana de Salvador, a taxa de desocupação do 1º trimestre de 2019 foi de 18,7% — levemente maior que a total do estado, mas abaixo da verificada no 1º trimestre do ano anterior (19,2%). Mesmo assim, foi a terceira maior desocupação entre as regiões metropolitanas do Brasil, perdendo apenas para Macapá (20,4%) e São Luís (19,7%).

Ainda de acordo com a PNAD Contínua, no segundo trimestre de 2019, o valor médio recebido mensalmente no trabalho principal pelas mulheres ocupadas em Salvador era de R\$ 1.920, enquanto entre os homens esse valor atingia R\$2.688. Ou seja, as mulheres recebiam, em média, 71% da remuneração dos homens. Os brancos tinham um rendimento médio mensal de R\$4.060 no trabalho principal, valor que atingia somente R\$2.172, entre os pardos e R\$1.647 entre os pretos, o que representava, respectivamente, 53,5% e 40,6% da remuneração dos brancos.

A pesquisa também mostrou que, em 2018, 59% dos desempregados eram mulheres, 84,2% negros e negras e 44,6% possuíam nível de escolaridade médio incompleto. Entre os trabalhadores mais vulneráveis, como aqueles ocupados por conta própria,

46,1% eram mulheres, 44,2% pardos, 36,6% pretos e apenas 18,5% brancos. Enquanto 47,3% dos trabalhadores brancos tinham instrução de nível superior completo, entre os pardos e pretos esse número não ultrapassava 15,3%. Já entre aqueles trabalhadores sem instrução ou com o fundamental completo, 19,2% eram brancos, 33,3% pardos e 36,4% pretos.

O grupo dos subutilizados na Bahia abrange 3,3 milhões de trabalhadores e reúne os desocupados, os subocupados (com menos de 40 horas semanais de trabalho) e uma parcela de pessoas disponíveis para trabalhar, mas que não consegue procurar emprego por motivos diversos. Somando a taxa de subocupação (por insuficiência de horas trabalhadas) com a de desocupação, o Nordeste apresenta o índice mais elevado (26,4%) e a Bahia aparece com a maior taxa estadual (31,1%), acima do Amapá (30,7%), Piauí (30,5%), Sergipe (28,5%) e Maranhão (25,7%).

A educação como valor central no combate às desigualdades

Na Bahia, as desigualdades socioeconômicas têm relação direta com a educação — seja ela não-formal (que se dá fora dos espaços escolares), informal (decorrente de ações e experiências visando à transmissão de conhecimentos) ou formal (processo de escolarização). Em quaisquer delas, a educação é imprescindível para a emancipação de pessoas e comunidades, para a cidadania, o direito a ter direitos, o acesso à informação, aos saberes e conhecimentos e para as expressões culturais identitárias.

Quarto estado brasileiro em população (com estimativa de cerca de 15 milhões de habitantes em 2018), a Bahia vive um quadro preocupante de pobreza e extrema pobreza: essas situações atingem quatro em cada dez baianos (42,9% da população), correspondendo a mais de 6 milhões de pobres e a quase 2 milhões de extremamente pobres no estado.

Nesse contexto, são acentuadas as limitações de acesso a qualquer modalidade de educação. No que diz respeito à educação formal, em 2018, apenas 10,1% dos adultos baianos concluíram o ensino superior (IBGE, 2019), a taxa líquida de matrícula no ensino médio foi de 54,8%, e apenas 43,3% dos jovens com 19 anos concluíram essa etapa dos estudos (Anuário Brasileiro da Educação Básica, 2019). Assim, a Bahia registrou o segundo pior índice de adultos com ensino superior completo, ficando abaixo apenas do Maranhão (86%). No recorte racial, 17,9% dos baianos com ensino superior completo são brancos, e apenas 8,4% são negros.

Além disso, cerca de um terço da população baiana com idade entre 15 a 29 anos não estudava nem trabalhava, e 12,7% da população com mais de 15 anos eram analfabetos. São dados que têm relação direta com as trajetórias estudantis no estado, marcadas por altas taxas de evasão: embora, na Bahia, a pré-escola atinja 96,8% (quarta posição, acima da média nacional de 92,4%), nos anos seguintes são 19,9% os que não concluem o segundo ciclo do ensino fundamental. Dentre os que conseguem concluí-lo, 44,6% abandonam a escola ou não alcançam o ensino médio.

Esse conjunto de dados mostra que as inadequações do sistema se manifestam tanto em relação ao acesso como à permanência e ao desempenho, expressando evasões, abandonos, reprovações, defasagem idade-série, desalinhamento entre curso realizado e inserção ocupacional e tantos outros fatores. Não é, então, de se desprezar o fato de que o sistema educacional brasileiro reproduz desigualdades sociais em face do padrão institucional, normas e valores assumidos ao longo da história. Inadequações que, associadas ao ingresso precoce de jovens de famílias pobres na atividade laboral (antes dos 17 anos), com pouca ou quase nenhuma escolaridade, somam-se a outras questões, como informalidade, precariedade e baixa remuneração. Mantém-se, assim, uma dinâmica que impede o rompimento do ciclo de pobreza a que esta população está submetida. (BARBOSA, BARBOSA, FIALHO, 2010).

Essas variáveis, é claro, afetam-se mutuamente. Mudar esse padrão da oferta da educação e seu sistema de normas e valores é, pois, uma tarefa imprescindível para o enfrentamento das desigualdades sociais.

Ainda no contexto baiano, as disparidades impõem desafios também do ponto de vista racial e étnico. Primeiro estado do Nordeste e terceiro do Brasil em população indígena, a Bahia tem 56.381 pessoas autodeclaradas indígenas, o que corresponde a 0,4% de sua população total e 6,9% da população autodeclarada indígena do país. Perspectivas relativas à preservação das identidades negra e indígena e das suas culturas precisam estar inseridas nas iniciativas de superação das desigualdades sociais. Trata-se de um imperativo num contexto de violência social, racismo, preconceito, violação de direitos humanos e assassinatos de lideranças indígenas, como já denunciado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

A dimensão territorial das desigualdades na Bahia

Em sua história, a estrutura da economia baiana foi moldada, sobretudo, pelo padrão de “industrialização por substituição de importações”, adotado no Brasil entre as dé-

cadadas de 1930 e 80 e reorientado a partir dos anos 90, ganhando ênfase na produção de commodities para atender à posição do Brasil na nova ordem mundial. Esse processo rendeu, à economia do estado, um modelo globalizado, concentrado espacial, setorial e socialmente e marcado por uma grande desigualdade social e regional. São quatro os pilares dessa economia contemporânea:

1. A implantação de uma indústria complementar à matriz industrial brasileira, e que se baseia na produção de insumos (principalmente os relacionados a química e petroquímica).
2. A integração do agronegócio do estado aos mercados nacional e mundial, com destaque para a produção de grãos, frutas, papel e celulose.
3. O estabelecimento de uma agricultura familiar espalhada por toda a Bahia, com maior concentração em regiões de clima semiárido, formando bolsões de pobreza.
4. A formação das “ilhas de modernidade”: áreas do território rural baiano com atividades econômicas ligadas ao setor primário de alta produtividade, como o fornecimento de matérias-primas e/ou alimentos para mercados e empresas ligadas aos mercados nacional e global. Entre elas, podem-se citar as áreas de mineração do urânio em Caetité e a produção irrigada de frutas na Chapada Diamantina.

A partir desses pilares, entende-se que a inserção da economia baiana na divisão nacional do trabalho se dá pelo fato de que a Bahia é, para o país, um centro de geração de divisas baseadas no agronegócio e no turismo, e que o estado é um produtor de bens intermediários e matérias-primas para a indústria instalada no Sudeste do Brasil. Além disso, a Bahia mantém um grande mercado consumidor de produtos finais originários do Sudeste e Sul. E, apesar da forte retração nos processos migratórios, o estado ainda se configura como um fornecedor de mão de obra cada vez mais qualificada para grandes e médios centros urbanos do país.

A economia baiana tem, ainda, duas características fundamentais. De um lado, vê-se a baixa integração econômica do seu território: as regiões dinâmicas estão concentradas em sua faixa litorânea e nos extremos do estado. Essa concentração, quando aferida pelo PIB, indica que apenas 20 dos 417 municípios acumulam 70% da riqueza estadual. Por outro lado, as regiões com dinamismo econômico mais acentuado mantêm mais relações econômicas interestaduais. Esse fator moldou, na Bahia, uma economia especializada na produção de insumos industriais petroquímicos e de commodities agrícolas e minerais vinculadas ao capital financeiro e industrial (nacional e global).

Tais tendências fazem com que o semiárido baiano — o “miolo do estado” —, que tem condições climáticas adversas, tenha baixo dinamismo econômico e, conseqüentemente, grandes bolsões de pobreza. Nesta região, há predominância de áreas de agricultura familiar de subsistência, mas com algumas poucas “ilhas de modernidade” — espaços conhecidos por seu maior dinamismo. A contribuição do semiárido equivale a menos de um terço do PIB estadual. O cenário se agrava pela insuficiência do sistema de transporte da região, que dificulta a integração com as áreas baianas de economia mais próspera.

O fenômeno da pobreza e das desigualdades, no entanto, não é exclusivo das regiões de baixo dinamismo econômico: está presente, de forma acentuada e diferenciada, em todos os 417 municípios da Bahia. Além disso, cada subespaço produtivo do estado, seja ele economicamente dinâmico ou não, tem características e dimensões diferentes de pobreza que se associam a outros fatores, como a estrutura fundiária, os ciclos de atividades agrícolas, o mercado de trabalho microrregional e o provimento de políticas e serviços de saúde, educação, moradia e outros.

Estar na condição de ente federativo municipal com uma economia fraca e periférica acarreta baixa arrecadação fiscal, o que torna os habitantes e os próprios territórios muito dependentes de transferências de renda dos governos estadual e federal. Essas “manchas de pobreza” são um complexo problema estrutural, que impõe dificuldades aos governos locais no que tange à promoção de políticas de desenvolvimento regionais inclusivas voltadas para o bem-estar e capazes de diminuir a pobreza, melhorar a educação, o atendimento à saúde e a infraestrutura de saneamento.

Além das especificidades do seu desenvolvimento econômico e agrário, a condição da Bahia implica limites à sua autonomia quanto à ação regulatória, gestão e fiscalização do mercado de trabalho. Neste sentido, é válido lembrar que a dinâmica macroeconômica tem dimensões nacionais — e tem se orientado para a desregulamentação estatal em favor da autorregulação do mercado e da franca abertura a agentes econômicos internacionais, deixando o investimento em políticas sociais em plano secundário.

Resta aos governos estaduais, portanto, atuar junto a seus parlamentares e à sociedade civil e buscar apoio internacional (em especial na Organização Internacional do Trabalho) para diminuir a fragilidade estrutural do trabalho imposta pelo mercado.

Em síntese, a configuração espacial heterogênea e segmentada do estado da Bahia, com um alto dinamismo econômico nos extremos, baixo dinamismo no “miolo” e uma pobreza espalhada por todo o seu território, acaba por destacar a importância da integração regional. Trata-se de uma potente forma de dinamizar a região do semiárido e, assim, combater a pobreza.

Considerando as informações apresentadas, um plano de desenvolvimento na Bahia poderia focar na integração dos seguintes setores: a) o agronegócio no oeste, no extremo sul e no médio São Francisco; b) a agricultura familiar, a começar pelos casos exitosos; e c) a indústria da região metropolitana de Salvador ampliada, que envolve Feira de Santana, Alagoinhas e Litoral Norte. Essa política de integração exige uma infraestrutura viária eficiente, o desenvolvimento de uma educação para a cidadania e iniciativas de pesquisa aplicada nas universidades localizadas no estado.

Linhas de ação nas áreas sociais (algumas reflexões)

A globalização, a flexibilização de processos produtivos e a internet aceleraram a rotatividade da economia e dos processos sociais. O desenvolvimento científico e tecnológico tem sido base e reflexo ao mesmo tempo. A ciência é parte indissociável do processo e ocorre com produções articuladas em rede, com focos localizados em alguns centros de pesquisas e metrópoles mundiais, mas é imediatamente difundida para todos os lugares.

Seus resultados, no entanto, são consumidos apenas por uma parcela da sociedade. Isto é, a produção científica e tecnológica tem sido apropriada de forma crescente, tanto no desenvolvimento de pesquisas quanto em sua aplicação, principalmente por grandes conglomerados empresariais, cada vez mais agrupados globalmente. Trata-se de um processo econômico identificado por diversos estudiosos como motor das concentrações de conhecimentos e de riqueza e, portanto, gerador de desigualdades sociais.

É importante consolidar a ideia de que a geração de conhecimento científico — particularmente no campo das áreas sociais — pode elevar o grau de consciência e apontar ações políticas para promover melhores condições de vida. O combate à desigualdade social não se restringe ao aumento de renda, mas abrange a melhoria das condições de educação formal e informal, da saúde e da moradia, gerando mais consistência ao tecido social e, assim, criando ambientes menos violentos, menos desiguais e mais coesos.

A Bahia oferece uma realidade farta em oportunidades de observações sociais, econômicas e físico-ambientais. Os estudos realizados sobre a formação da sociedade brasileira mostram o forte impacto dos povos europeus sobre os povos indígenas e os que foram trazidos da África, além das mudanças no ambiente natural a partir do século XVI.

Os resultados desse processo — que inclui a fase colonial, o período mercantil e a chegada do capitalismo — contribuíram para os baixos indicadores sociais que viven-

ciamos até hoje. O forte processo da produção escravocrata até o século XIX, aliado a toda a fase agroexportadora que alcança a economia baiana até meados do século XX, fizeram com que uma grande parte da sociedade baiana e nordestina ficasse estagnada, em condições de grande pobreza e cada vez mais distanciada do crescente processo de industrialização e dos avanços na renda de uma parte da população do Sul e do Sudeste do país.

Com uma formação econômica incompleta e insuficientemente distribuída, o Brasil ainda apresenta altas taxas de desigualdades sociais e uma relevante pobreza absoluta localizada em suas maiores metrópoles, inclusive nas nordestinas. Entretanto, os problemas sociais do Nordeste e da Bahia têm indicadores mais críticos do que a média brasileira, e apresentam nuances importantes — principalmente quanto à dispersão territorial. Além disso, a baixa capacidade de financiamento e a inexistência de políticas públicas nacionais de desenvolvimento regional agravam a situação.

Temas como esses são prioritários na produção científica de pesquisadores do mundo todo, com foco regional ou local. Há dificuldade, no entanto, no compartilhamento efetivo dos resultados obtidos. Diante dessa realidade, é preciso integrar a comunidade científica aos diversos setores da sociedade civil comprometidos com uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social. Esse movimento deve ser inclusivo e voltado à seguridade econômica e ao bem-estar social, sem deixar de considerar aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de exclusão. É uma integração de ordem política, mas que deve se apoiar em conteúdos científicos para a condução do processo dentro de uma visão multidisciplinar.

Referências

BAHIA. *Constituição do estado da Bahia*. Disponível em http://www.lex.com.br/legis_14128604_CONSTITUICAO_DO_ESTADO_DA_BAHIA.aspx.

BARBOSA, C.; BARBOSA, E. R. O.; FIALHO, N. H. *Juventude, pobreza, educação e trabalho: análise de dados recentes*. IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. 2010. Disponível em: <http://educonse.com.br/2010/>.

CORREIO. *Bahia é o estado com maior aumento da desigualdade salarial no país, diz IBGE*. Correio da Bahia, 2018. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-e-o-estado-com-maior-aumento-da-desigualdade-salarial-no-pais-diz-ibge/>. Acesso em 2 jul. 2019.

CORREIO. *Residências mais ricas em Salvador têm renda 61 vezes maior que as mais pobres*. Correio da Bahia, 2019. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/residencias-mais-ricas-em-salvador-tem-renda-61-vezes-maior-que-as-mais-pobres/>. Acesso em 10 nov. 2019.

ESPINA, M. *Desigualdade e desenvolvimento* [Verbetes]. In: IVO, Anete B. L. *et al* (org.). *Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão Social: 81 problemáticas contemporâneas*. São Paulo: Annablume Editora, 2013. p. 161-168.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. *Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira*. Rio de Janeiro, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Educação, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101657_informativo.pdf; https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/00e02a8bb67cdedc4fb22601ed264c00.pdf.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. *10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do país*. 2019. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais>.

IVO, A. B.L. *Políticas sociais, pobreza e trabalho: dilemas do bem-estar em países do capitalismo periférico*. Bahia Análise & Dados, 2008b. v. 17, p. 1121-1133. Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/publications/mds/20P.pdf>.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. *Objetivos do Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 19 jun. 2016.

SEN, A. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

WORLD INEQUALITY REPORT 2018. Disponível em: <http://wir2018.wid.world>. Acesso em 17 set. 2019.